

FILOLOGIYA YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA RAQAMLI O'YIN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Inoyatova Umida Boxadir qizi

*O'qituvchi-stajyor, Ingliz tilini o'qitish
metodikasi va ta'lim texnologiyalari kafedrası,
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
inoyatovaumi@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada filologiya yo'nalishi talabalariga ingliz tilini o'qitish jarayonida raqamli o'yin texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik va metodik ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli o'yinlarga asoslangan ta'lim (*Digital Game-Based Learning*) yondashuvi, uning talabalarning motivatsiyasi, faolligi va til ko'nikmalarini rivojlantirishga ta'siri ilmiy adabiyotlar asosida yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy platformalar yordamida interaktiv darslarni tashkil etish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamli o'yinlar, gamifikatsiya, ingliz tili metodikasi, filologiya talabalari, interaktiv ta'lim, Jeopardy, ZEP Quiz, Bamboozle, kommunikativ kompetensiya.

USING DIGITAL GAME TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH TO PHILOLOGY STUDENTS

Inoyatova Umida Boxadir qizi

*Teacher, Department of English Language Teaching
Methodology and Educational Technologies,
Uzbekistan State World Languages University
inoyatovaumi@gmail.com*

Abstract. This article analyzes the pedagogical and methodological importance of using digital game technologies in the process of teaching English to philology students. The study examines the Digital Game-Based Learning approach and, based on scholarly literature, highlights its impact on students' motivation, engagement, and the development of language skills. In addition, the possibilities of organizing interactive lessons through modern platforms are discussed.

Keywords: *digital games, gamification, English language methodology, philology students, interactive learning, Jeopardy, ZEP Quiz, Bamboozle, communicative competence.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Иноятова Умида Бахадир кизи

*Преподаватель-стажёр, кафедра методики преподавания
английского языка и образовательных технологий,
Узбекский государственный университет мировых языков
inoyatovaumi@gmail.com*

Аннотация. *В данной статье анализируется педагогическое и методическое значение использования цифровых игровых технологий в процессе обучения английскому языку студентов филологического направления. В исследовании рассматривается подход Digital Game-Based Learning (обучение на основе цифровых игр), а также на основе научной литературы освещается его влияние на мотивацию студентов, их активность и развитие языковых навыков. Кроме того, рассматриваются возможности организации интерактивных занятий с помощью современных платформ.*

Ключевые слова: *цифровые игры, геймификация, методика преподавания английского языка, студенты-филологи, интерактивное обучение, Jeopardy, ZEP Quiz, Bamboozle, коммуникативная компетенция.*

Kirish. *So'nggi yillarda ta'lim tizimi raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashib bormoqda va bu jarayon ayniqsa chet tillarini o'qitishda sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Ingliz tilini o'qitishda raqamli o'yin texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini yanada qiziqarli, interaktiv va samarali qilishga xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda o'quvchini passiv bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida shakllantirish asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, raqamli o'yinlar talabalarining darsga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularni real kommunikativ vaziyatlarga yaqinlashtirishda muhim vosita sifatida qaraladi. Ilmiy adabiyotlarda ham bu fikr tasdiqlangan. Prensky (2001) raqamli o'yinlarga*

asoslangan o'qitish haqida shunday ta'kidlaydi: "Digital game-based learning engages students in ways traditional methods cannot achieve". Bu yondashuv talabalarning o'quv jarayoniga bo'lgan ichki motivatsiyasini kuchaytiradi va ularni faol o'rganishga undaydi.

Raqamli o'yin texnologiyalari ta'lim jarayonida o'yin elementlari va o'quv maqsadlarini uyg'unlashtiruvchi innovatsion metod hisoblanadi. Ushbu yondashuvning nazariy asoslari Vygotskiyning ijtimoiy konstruktivizm nazariyasi bilan hamohang bo'lib, u bilimlar ijtimoiy interaksiya orqali shakllanishini ta'kidlaydi. Shuningdek, Krashen (1985) tomonidan ilgari surilgan "Affective Filter Hypothesis" ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, unga ko'ra o'quvchining emotsional holati til o'zlashtirish jarayoniga bevosita ta'sir qiladi. Raqamli o'yinlar esa stressni kamaytirib, qulay o'quv muhitini yaratadi.

Raqamli o'yinlardan foydalanish ingliz tilini o'qitishda motivatsiyani sezilarli darajada oshiradi. Jeopardy, ZEP Quiz, Bamboozle kabi platformalar o'quvchilarga real vaqt rejimida savol-javoblar, testlar va interaktiv mashqlar orqali bilimlarini sinash imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday platformalar o'quvchilarda raqobat hissini uyg'otadi va ularning dars jarayonida faol ishtirokini ta'minlaydi. Shu bilan birga, darhol beriladigan feedback (teskari aloqa) o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi.

Filologiya yo'nalishi talabalariga ingliz tilini o'qitishda raqamli o'yinlar ayniqsa muhim rol o'ynaydi, chunki bu yo'nalishda nafaqat tilni bilish, balki uni amaliy qo'llay olish ko'nikmasi ham talab etiladi. Raqamli o'yinlar orqali talabalar o'qish, tinglab tushunish, yozish va gapirish ko'nikmalarini birgalikda rivojlantiradilar. Masalan, matn asosida tuzilgan interaktiv quizlar o'qish ko'nikmasini mustahkamlasa, audio asosidagi o'yinlar listening kompetensiyasini rivojlantiradi.

JeopardyLabs - bu mashhur "Jeopardy" viktorina formati asosida ishlaydigan onlayn o'yin platformasi bo'lib, ta'lim jarayonida interaktiv va raqobatbardosh muhit yaratish imkonini beradi. Mazkur platforma o'qituvchilarga o'z faniga mos savol-javob o'yinlarini yaratish, ularni sinfdan yoki masofaviy ta'lim jarayonida qo'llash imkoniyatini taqdim etadi. Platformaning asosiy xususiyati - savollarni kategoriya va ball tizimi asosida tashkil etishidir. O'qituvchi ma'lum mavzu doirasida 4-6 ta kategoriya yaratadi va har bir kategoriya uchun murakkablik darajasiga qarab savollar joylashtiradi. Har bir savol ma'lum ball qiymatiga ega bo'lib, talabalar javob berish orqali ball to'playdi. Bu jarayon o'quvchilarda raqobat, qiziqish va faollikni oshiradi.

Ayniqsa, ingliz tili darslarida leksika, grammatika, reading comprehension va madaniyat bo'yicha bilimlarni mustahkamlashda samarali qo'llaniladi. Platforma texnik jihatdan sodda va qulay interfeysga ega bo'lib, ro'yxatdan o'tmasdan ham tayyor shablonlardan foydalanish yoki yangi o'yin yaratish imkonini beradi. O'qituvchi savollarni matn, ba'zi hollarda esa rasm yoki qo'shimcha izohlar bilan boyitishi mumkin. Bu esa vizual va kontekstual o'rganishni ta'minlaydi. Shuningdek, platforma sinfda proyektor orqali yoki onlayn darsda ekran ulashish orqali qo'llanishi mumkin, bu uni moslashuvchan didaktik vositaga aylantiradi.

Bamboozle - bu interaktiv viktorina platformasi bo'lib, onlayn va an'anaviy darslarda qo'llash mumkin. Talabalar hech qanday login yoki telefon talab qilmaydi, o'yin to'liq o'qituvchi tomonidan boshqariladi. Tailanddagi EFL sinflarida o'tkazilgan tadqiqotda Bamboozle talabalarning speaking (gapirish) ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirgani aniqlangan. Dars yakunida o'tilgan mavzuni takrorlash uchun, dars boshida qisqa o'yin sifatida yoki tayyor quizlar orqali grammatikani mustahkamlashda juda yaxshi vosita hisoblanadi.

ZEP Quiz - bu Janubiy Koreyada ishlab chiqilgan, sun'iy intellekt (AI) va metaverse texnologiyalarini birlashtirgan zamonaviy ta'limiy platformadir. Ingliz tili darslarida qo'llash uchun mo'ljallangan ushbu platforma o'qituvchilarga AI yordamida bir necha daqiqada testlar yaratish, fayllardan avtomatik savol tuzish va ularni turli tillarga tarjima qilish imkonini beradi. Eng muhim xususiyati - talabalar avatar yaratib, 3D metaverse muhitida (masalan, "Piknik tepaligi" yoki "Sakura bayrami" kabi xaritalarda) harakatlanib, testlarni yechadilar. Bu gamifikatsiya talabalarning motivatsiyasini sezilarli oshiradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ZEP Quizdan foydalanish talabalarning so'z

2.2.5-rasm. ZEP Quiz o'yin platformasidagi o'yinlarning ko'rinishi

boyligi va o'qish tushunish ko'nikmalarini statistik jihatdan sezilarli darajada yaxshilaydi.

Quyida ZEP yoki shu kabi quiz tuzishga mo'ljallangan raqamli platformalar orqali talabalarning yozish ko'nikmasini oshirish bo'yicha o'yin metodik modelini ishlab chiqdik.

“Write, Play, Repeat” (ZEP Quiz orqali)

O'yin maqsadi: Yozma ko'nikmalarni rivojlantirish va mustahkamlash, interaktiv viktorinalar orqali yozishga bo'lgan ishtiyoqni oshirish, darhol qayta aloqa (immediate feedback) olish orqali xatolarni tuzatish .

O'yin turi: Raqamli o'yin, viktorina, interaktiv yozuv

Kerakli didaktik material/jihozlar: Kompyuterlar yoki smartfonlar, internet ulanishi, ZEP Quiz platformasi (yoki shu kabi interaktiv viktorina vositalari: Kahoot, Quizizz). O'qituvchi tomonidan tayyorlangan yozma topshiriqlar.

O'yin qoidalari va bosqichlari: 1. Tayyorgarlik: O'qituvchi ZEP Quiz platformasida mavzuga oid yozma topshiriqlar tayyorlaydi. Topshiriqlar jummalarni to'ldirish, xatolarni tuzatish, paragraflarni ketma-ketlikka joylashtirish kabi formatlarda bo'lishi mumkin. 2. Kirish: Talabalarga o'yin qoidalari tushuntiriladi. Platforma orqali har bir savolga javob yozishlari va darhol qayta aloqa olishlari mumkinligi aytiladi. 3. O'yin bosqichi: Talabalar individual yoki guruhlarda viktorinada ishtirok etadilar. Har bir savolga berilgan javob darhol tekshiriladi va ball bilan baholanadi. 4. Tahlil: O'yin davomida o'qituvchi talabalarning javoblarini real vaqt rejimida kuzatib boradi va eng ko'p uchraydigan xatolarni aniqlaydi. 5. Muhokama: O'yin yakunida o'qituvchi umumiy xatolarni doskada tahlil qiladi va to'g'ri variantlarni tushuntiradi.

Ingliz tilini o'rgatishda raqamli o'yin texnologiyalaridan foydalanish motivatsiyani oshiradi, til ko'nikmalarini interaktiv shaklda mustahkamlashga yordam beradi va nutq amaliyotini rivojlantiradi. Shu maqsadda Bamboozle, ZEP Quiz va Jeopardy Lab kabi platformalar samarali vosita sifatida qo'llanilishi mumkin, chunki ular o'quv jarayonini qiziqarli va didaktik jihatdan mazmunli qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, raqamli o'yin texnologiyalari ingliz tilini o'qitish jarayonida zamonaviy va samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Ular talabalarning motivatsiyasini oshiradi, til ko'nikmalarini kompleks rivojlantiradi va dars jarayonini interaktiv shaklga olib keladi. Ayniqsa, filologiya yo'nalishi talabalariga ingliz tilini o'qitishda bu yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u nazariy bilimlarni amaliy kompetensiyaga aylantirish

imkonini beradi. Shu sababli, raqamli o'yin texnologiyalarini ta'lim jarayoniga keng joriy etish zamonaviy ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Hamari, J., Shernoff, D. (2016). "Gamification in Education: A Review of Literature."
2. Harmer, J. (2007). How to Teach English. Harlow: Longman.
3. Hurskaya, V. (2024). The use of gaming technologies and gamification in the process of learning English. *Universum: psixhologiya i obrazovanie*, 9(123).
4. Prensky, M. (2001). Digital Game-Based Learning. McGraw-Hill.
5. Wright, A., Betteridge, D., & Buckby, M. (2006). Games for Language Learning (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

